

**CONTROLES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LA PENÍNSULA DE
PARAGUANÁ**

Ing. Edward Jesús Arévalo Rodríguez, Esp. MSc.

Urbanización San Rafael Manzana 3-11, Los Taques, Falcón. Venezuela.

Universidad de Falcón.

0414-6965650 / 0412-2505650

edjarevalo@gmail.com / edjarevalor@gmail.com

CONTROLES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Línea de Investigación: Tecnologías de la Información

Área Temática: Manejo de Registros

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito general la determinación de controles asociados a la seguridad de la información en el sector de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná. Para el logro de este, se abordó un tipo de investigación descriptiva y aplicada con un diseño documental, de campo, no experimental y transversal. La población correspondió a nueve (09) empresas y se consideró como muestra a tres (03) empresas con características operacionales similares. La información fue recolectada mediante la aplicación de un instrumento a los directivos operativos que contó con cuarenta y seis (46) ítem, el cual fue validado por tres (03) expertos en el área y arrojó 0,97 de confiabilidad a través del Coeficiente Alfa Cronbach. Los resultados arrojaron la identificación de ciento doce (112) controles orientados a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procesos en el sector objeto de estudio.

Palabra Clave: Controles, Amenazas, Riesgos y Seguridad de la Información.

CONTROLS FOR INFORMATION SECURITY IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR IN THE PARAGUANÁ PENINSULA

Research Line: Information Technologies

Topic Area: Records Management

ABSTRACT

The general purpose of this research work was to determine controls associated with information security in the telecommunications sector in the Paraguaná Peninsula. To achieve this, a type of descriptive and applied research was approached with a documentary, field, non-experimental and transversal design. The population corresponded to nine (09) companies and three (03) companies with similar operational characteristics were considered as a sample. The information was collected by applying an instrument to operational managers that had forty-six (46) items, which was validated by three (03) experts in the area and yielded 0.97 reliability through the Alpha Coefficient. Cronbach. The results showed the identification of one hundred and twelve (112) controls aimed at preserving the confidentiality, integrity and availability of the processes in the sector under study.

Keyword: Controls, Threats, Risks and Information Security.

INTRODUCCIÓN

La digitalización en un mundo globalizado ha permitido estrechar las barreras existentes y ha potenciado la evolución del desarrollo humano en todos los elementos que integran la sociedad, lo que ha permitido generar múltiples escenarios tangibles e intangibles que requieren una estructura flexible y confiable que permita el procesamiento de altos volúmenes de datos a tiempo real con una elevada velocidad de intercambio con criterios de consistencia y veracidad, orientada en preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidades de los procesos en el modelo de negocio de las organizaciones.

La gestión de los procesos organizacionales según Cisco Systems (2023), se encuentra asociada a la implementación de tecnologías con alto grado de criticidad y vulnerabilidad inherente a su naturaleza propia. En vista de ello, resulta vital la formulación de controles internos y externos que reduzcan los potenciales riesgos y amenazas ante códigos y usuarios maliciosos que puedan acceder a datos confidencial, ya que en muchas ocasiones las empresas son conscientes de los daños causados cuando es demasiado tarde o en el peor de los casos quizás nunca son identificados.

El Subsistema de Ciber mapas de la Compañía Global de Ciberseguridad y Privacidad Digital Kaspersky, reseñó que, durante el cuarto trimestre del año 2021, el registro de ciberataques aumentó un 52% en comparación con el trimestre anterior a nivel mundial; de modo que, resulta vital conocer el perfil del atacante en función de cómo piensan, cuáles son sus motivaciones, por qué atacan, de qué manera lo hacen y cómo las organizaciones pueden protegerse.

Los controles de seguridad de la información detallan una serie de normas y protocolos a seguir donde se definen las acciones requeridas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la organización. Gascó (2013), define que las políticas de seguridad de la información deben cubrir aspectos relacionados con los componentes de la organización, ofreciendo niveles de seguridad razonable vinculadas con los objetivos del modelo de negocio, priorizando el resguardo de sus recursos financieros, su infraestructura tecnológica, su reputación y su situación legal.

La seguridad de la información en las organizaciones según Aguilera (2010), representan una herramienta útil para seleccionar, diseñar, desarrollar e implantar controles, estrategias y políticas de riesgos y vulnerabilidades eficaces que permitan identificar, asumir y mitigar de forma documentada, sistemática y estructurada; en función de proporcionar soluciones útiles ante el desconocimiento, falta de información, desinterés o ánimo de causar daño a los recursos disponibles. Por tal razón, es necesario definir acciones orientadas en reducir los efectos adversos relacionados con las potenciales brechas que expongan la identidad digital de las organizaciones.

En el Estado Falcón, específicamente en la Península de Paraguaná, las empresas del sector de telecomunicaciones no escapan de deficientes estructuras de control interno en base a criterios técnicos, legales y operacionales, que reflejan la realidad evidenciada en Venezuela por el Observatorio de Ciberseguridad de América Latina y el Caribe (OCALC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual indica una tendencia generalizada de debilidades en los mecanismos de control de la gestión de la seguridad de la información que pueden ser agravadas por el rápido crecimiento de dicho sector.

Los elementos evidenciados en el control de la gestión de la seguridad de la información en las empresas sujetas al objeto de estudio representan la conjunción de variables que generan un aumento exponencial de los riesgos y vulnerabilidades, lo que incide directamente en el incremento de ciberataques que afectan el desempeño operacional de la plataforma de servicios implementadas de las organizaciones.

En vista de ello, resulta vital la formulación de controles para la gestión de seguridad de la información orientados en asumir los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de una forma documentada, sistemática y estructurada, lo cual proporciona la confianza entre las partes interesadas para prestación de un servicio seguro sin interrupciones y con altos niveles de satisfacción.

METODOLOGÍA

De acuerdo con el propósito que se persigue en el presente estudio, la investigación fue considerada según Bernal (2016) de tipo descriptiva, ya que se orientó en puntualizar las características que identifican los diferentes elementos, componentes y su interrelación.

En lo que respecta a la investigación según su utilidad, fue considerado de tipo aplicado según Tamayo (2004) debido a que se orientó en adquirir nuevos conocimientos que permitan estructurar soluciones de problemas prácticos mediante la obtención de información relevante y fidedigna.

Las estrategias de recolección de datos se orientaron según Sabino (2002) en un tipo de diseño de carácter documental, puesto que se revisaron diversos trabajos de diferentes autores y normas técnicas de entes reguladores internacionales de la gestión de la seguridad de la información referentes a las variables del objeto de estudio. Por otra parte, según el criterio de Hernández (2014), la investigación fue considerada de campo, ya que se capturaron los datos directamente de la realidad existente mediante el acceso a los datos primarios en su entorno natural.

Conviene destacar, que el diseño de la investigación fue catalogado como no experimental según el enfoque de Hernández (2014), ya que solo se observaron los fenómenos, tal como se dan en su contexto natural. Así como también, fue referenciada como una investigación de diseño transversal, ya que se recopilaron datos a partir de un momento único en la gestión de la seguridad de la información.

En otro orden de ideas, la investigación se orientó según Méndez (2011) en el método deductivo, puesto que se infirieron los hechos observados que partieron de reglas generales; en donde la deducción conectó las premisas con las conclusiones que permitieron identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en una situación general vinculadas al objeto de estudio.

Tomando como referencia el sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, se consideró como población total nueve (09) empresas

proveedoras de servicios que tienen operaciones en una escala nacional, regional y local en el área geográfica de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques, las cuales se presentan a continuación según su rango de cobertura:

Población total

Ítem	Nombre de la Empresa	Rango de Cobertura
1	AIRTEK C.A	Regional y Local
2	Besser Solutions C.A	Regional y Local
3	CANTV C.A	Nacional
4	CONEXFALCA	Local
5	Digitel C.A	Nacional
6	Inter C.A	Nacional
7	Internautas System, C.A	Local
8	MARAVECA Telecomunicaciones C.A	Regional y Local
9	Movistar C.A	Nacional

Fuente: Arévalo (2023).

Para determinar la muestra del objeto de estudio, el investigador asumió el criterio de aplicar un muestreo no probabilístico o dirigido, el cual se fundamentó en la selección de tres (03) empresas del sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná con características similares relacionadas con el rango de cobertura ofertada, cantidad de suscriptores, tipo de redes y servicios implementados.

La técnica empleada para recabar los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos empleado fue un cuestionario, al cual fue aplicado a los directivos de las empresas del sector de telecomunicaciones. Lo que generó un cuestionario de nueve (09) secciones que totalizan cuarenta y seis (46) ítems cerrados con cinco (05) alternativas de respuestas en base a la Escala Likert; asignándoles puntuación según lo indica el siguiente cuadro:

Escala Likert del Cuestionario.

Abreviatura	Ponderación	Respuestas
TD	5	Totalmente de Acuerdo
DA	4	De Acuerdo
NA/ND	3	Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo
ED	2	En Desacuerdo
TD	1	Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Arévalo (2023).

La validación del contenido del instrumento se realizó mediante el juicio de tres (03) expertos, donde emitieron su juicio referente a la estructuración de los ítems, pertinencia de los objetivos, contexto teórico, clasificación de variable, dimensiones e indicadores asociadas con la investigación.

En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento de recolección de datos del estudio, se determinó por la interpretación de medidas de consistencia interna a través del Coeficiente Alfa Cronbach mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el cual arrojó un 0,97; lo que puede ser catalogado como excelente confiabilidad.

El plan de análisis que el investigador llevó a cabo durante su ejecución contempló los siguientes aspectos:

- Reconocimiento de la existencia o no de políticas de seguridad de la información.
- Identificación de la estructura organizacional en función de la seguridad de la información.
- Identificación y clasificación de los activos tangibles e intangibles.
- Reconocimiento de la estructura de la seguridad de la información asociada al recurso humano.
- Identificación de los aspectos relacionados con la seguridad física y ambiental de los activos tangibles e intangibles.
- Reconocimiento de la estructura de las comunicaciones y operaciones asociadas a la seguridad de la información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos a los gerentes de las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná generó un análisis detallado basado en la estadística descriptiva que permitió determinar los controles de seguridad de la información que requieren ser implementados, tomando como referencia norma *ISO/IEC 27002:2017* y los criterios formulados por Cisco Systems (2023), los cuales representan estándares internacionales para la ejecución de buenas prácticas en el área de las tecnologías de información y comunicación.

Para lograr identificar los requerimientos técnicos, legales y operacionales necesarios para definir los criterios que formularon los controles determinados,

se aplicó un instrumento de recolección de datos que segmentó la gestión operacional de la infraestructura tecnológica en nueve (09) secciones que permitieron evaluar los mecanismos de control interno implementados en las empresas objeto de esta investigación, en función de las buenas prácticas aceptadas a nivel internacional en el área de la gestión de la seguridad de la información.

En vista de ello, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos en las empresas seleccionadas en la muestra de estudio, arrojando los siguientes datos:

Valoración general de las empresas del sector.

Sección	Empresa Encuestada		
	E1	E2	E3
Sección: 1. Políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información	4,00	2,71	2,71
Sección: 2. Seguridad relativa a los recursos humanos	4,80	2,80	2,80
Sección: 3. Gestión de activos	4,00	4,25	4,25
Sección: 4. Control de acceso y criptografía	5,00	4,00	3,75
Sección: 5. Seguridad física y de entorno	4,60	4,40	4,40
Sección: 6. Seguridad de operaciones y comunicaciones	4,56	3,67	3,78
Sección: 7. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	5,00	2,75	3,25
Sección: 8. Relación con los proveedores	5,00	3,67	3,67
Sección: 9. Gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio	4,80	3,60	4,00
Total	41,76	31,85	32,61
Promedio	4,64	3,54	3,62
Promedio del Sector	3,93		

Fuente: Arévalo (2023).

La valoración general de las empresas permitió definir el estado actual de los mecanismos de control de la gestión de la seguridad de la información en base a los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones que se ejecutan en los procesos implementados.

Tomando como base los datos obtenidos, se puede afirmar que la valoración promedio del sector de telecomunicaciones en términos generales de los mecanismos de controles implementados, obtuvo una ponderación de 3,93 en base a la escala de Likert planteada; por lo tanto, se encuentra catalogada como De Acuerdo, lo que deja en evidencia que las empresas seleccionadas en esta investigación visualizan el papel fundamental y las ventajas comparativas que proporcionan una acertada gestión de la seguridad de la información, la cual debe orientarse en formular mecanismos de control de seguridad de la información eficaces que reduzcan la exposición de los activos tangibles e intangibles a brechas que pueden ser aprovechadas por empleados o terceras

partes para amenazar o atacar los recursos existentes y con ello, afectar la calidad de servicio prestado.

En base a la realidad encontrada, se evidenció un conjunto de debilidades en los mecanismos de control implementados en el sector de telecomunicaciones en función del objeto de estudio; por lo tanto, se proponen un compendio de acciones estratégicas constituidas por nueve (09) secciones que integran treinta y tres (33) categorías que contemplan ciento doce (112) controles que se orientaron en mitigar los potenciales riesgos y amenazas existente, en consideración a los criterios establecidos por la norma *ISO/IEC 27002:2017*, *Cisco Systems (2023)* y *Serna (2010)*, definidos bajo la siguiente estructura:

Estructura controles requeridos.

Ítem	Secciones	Categorías	Control
1	Políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información	3	17
2	Seguridad relativa a los recursos humanos	3	6
3	Gestión de activos	3	10
4	Control de Acceso y Criptografía	5	16
5	Seguridad física y de entorno	2	14
6	Seguridad de las operaciones	9	20
7	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	3	13
8	Relación con los proveedores	2	5
9	Gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio	3	11
Total		33	112

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

En referencia a la sección de controles para las políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información, se formularon tres (03) categorías que totalizaron diecisiete (17) elementos para el sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 1. Políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información	Políticas de la seguridad de la información	Políticas para la seguridad de la información
2			Revisión de las políticas para la seguridad de la información
3		Organización de la seguridad de la información	Roles y responsabilidades en seguridad de la información
4			Segregación de tareas
5			Contacto con las autoridades
6			Contacto con grupos de interés especial
7			Seguridad de la información en la gestión de proyectos
8			Política de dispositivos móviles
9			Teletrabajo
10		Cumplimiento	Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales
11			Derechos de propiedad intelectual
12			Protección de los registros de la organización
13			Protección y privacidad de la información de carácter personal
14			Regulación de los controles criptográficos
15			Revisión independiente de la seguridad de la información
16			Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad
17			Comprobación del cumplimiento técnico

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

En relación con la sección de controles para la seguridad relativa a los recursos humanos, se formularon tres (03) categorías que totalizaron seis (06) elementos para el sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, en base a los siguientes aspectos:

Sección 2. Seguridad relativa a los recursos humanos.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Seguridad relativa a los recursos humanos	Antes del empleo	Investigación de antecedentes
2			Términos y condiciones del empleo
3		Durante el empleo	Responsabilidades de gestión
4			Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información
5			Proceso disciplinario
6		Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo	Responsabilidades ante la finalización o cambio

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

Con respecto a la sección de controles para la gestión de activos, se formularon tres (03) categorías que totalizaron diez (10) elementos que se encuentran orientados en preservar las operaciones en los procesos que se ejecutan en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, en base a los siguientes aspectos:

Sección 3. Gestión de activos.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Gestión de activos	Responsabilidad sobre los activos	Inventario de activos
2			Propiedad de los activos
3			Uso aceptable de los activos
4			Devolución de activos
5		Clasificación de la información	Clasificación de la información
6			Etiquetado de la información
7			Manipulado de la información
8		Manipulación de los soportes	Gestión de soportes extraíbles
9			Eliminación de soportes
10			Soportes físicos en tránsito

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

En referencia a la sección de mecanismos para el control de acceso y criptografía, se formularon cinco (05) categorías que totalizaron dieciséis (16) elementos que se encuentran orientados en preservar en confidencialidad e integridad de las operaciones en el sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 4. Control de acceso y criptografía.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Control de Acceso y Criptografía	Requisitos de negocio para el control de acceso	Política de control de acceso
2			Acceso a las redes y a los servicios de red
3		Gestión de acceso de usuario	Registro y baja de usuario
4			Provisión de acceso de usuario
5			Gestión de privilegios de acceso
6			Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios
7			Revisión de los derechos de acceso de usuario
8			Retirada o reasignación de los derechos de acceso
9		Responsabilidades del usuario	Uso de la información secreta de autenticación
10		Control de acceso a sistemas y aplicaciones	Restricción del acceso a la información
11			Procedimientos seguros de inicio de sesión
12			Sistema de gestión de contraseñas
13			Uso de utilidades con privilegios del sistema
14			Control de acceso al código fuente de los programas
15			Controles criptográficos
16			Gestión de claves

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

En lo que respecta la sección de controles para la seguridad física y de entorno, se formularon dos (02) categorías que totalizaron catorce (14) elementos que se encuentran orientados en preservar integridad de los activos tangibles e intangibles del sector de objeto de investigación, en base a los siguientes aspectos:

Sección 5. Seguridad física y de entorno.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Seguridad física y de entorno	Áreas seguras	Perímetro de seguridad física
2			Controles físicos de entrada
3			Seguridad de oficinas, despachos y recursos
4			Protección contra las amenazas externas y ambientales
5			El trabajo en áreas seguras
6		Seguridad de los equipos	Emplazamiento y protección de equipos
7			Instalaciones de suministro
8			Seguridad del cableado
9			Mantenimiento de los equipos
10			Retirada de materiales propiedad de la empresa
11			Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones
12			Reutilización o eliminación segura de equipos
13			Equipo de usuario desatendido
14			Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

En referencia a los controles para la seguridad de operaciones, se formularon nueve (09) categorías que totalizaron veinte (20) elementos que se encuentran orientados en preservar la continuidad operativa del sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 6. Seguridad de las operaciones.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Seguridad de las operaciones	Procedimientos y responsabilidades operacionales	Documentación de procedimientos de las operaciones
2			Gestión de cambios
3			Gestión de capacidades
4			Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación
5		Protección contra el código malicioso	Controles contra el código malicioso
6		Copias de seguridad	Copias de seguridad de la información
7		Registros y supervisión	Registro de eventos
8			Protección de la información del registro
9			Registros de administración y operación
10			Sincronización del reloj
11		Control del software en explotación	Instalación del software de explotación
12		Gestión de la vulnerabilidad técnica	Gestión de las vulnerabilidades técnicas
13			Restricción en la instalación de software
14		Consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información	Controles de auditoría de sistemas de información
15		Gestión de la seguridad de redes	Controles de red
16			Seguridad de los servicios de red
17			Segregación en redes
18			Políticas y procedimientos de intercambio de información
19		Intercambio de información	Mensajería electrónica
20			Acuerdos de confidencialidad o no revelación

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

Con relación a la sección de controles para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, se formularon tres (03) categorías que totalizaron trece (13) elementos que se encuentran orientados en preservar la integración de los procesos y la continuidad operativa del modelo de negocio de las empresas del sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 7. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.

Ítem	Sección	Categorías	Control	
1	Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	Requisitos de seguridad en los sistemas de información	Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la información	
2			Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas	
3			Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones	
4		Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte		Política de desarrollo seguro
5				Procedimiento de control de cambios en sistemas
6				Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo
7				Restricciones a los cambios en los paquetes de software
8				Principios de ingeniería de sistemas seguros
9				Entorno de desarrollo seguro
10				Externalización del desarrollo de software
11				Pruebas funcionales de seguridad de sistemas
12				Pruebas de aceptación de sistemas
13		Datos de prueba	Pruebas de aceptación de sistemas	

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

Con relación a la sección de controles para la relación con los proveedores, se formularon dos (02) categorías que totalizaron cinco (05) elementos que se encuentran orientados en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones ante potenciales riesgos y amenazas producto de las debilidades existentes en el sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 8. Relación con los proveedores.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Relación con los proveedores	Seguridad en las relaciones con proveedores	Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores.
2			Requisitos de seguridad en contratos con terceros
3			Cadena de suministro de tecnología de la información y de las comunicaciones
4		Gestión de la provisión de servicios del proveedor	Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor
5			Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

Con relación a la sección de controles para la gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio, se formularon tres (03) categorías que totalizaron once (11) elementos que se encuentran orientados en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones ante potenciales riesgos y amenazas producto de las debilidades existentes en el sector de objeto de estudio, en base a los siguientes aspectos:

Sección 9. Gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio.

Ítem	Sección	Categorías	Control
1	Gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio	Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras	Responsabilidades y procedimientos
2			Notificación de los eventos de seguridad de la información
3			Notificación de puntos débiles de la seguridad
4			Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información
5			Respuesta a incidentes de seguridad de la información
6			Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información
7			Recopilación de evidencias
8		Continuidad de la seguridad de la información	Planificación de la continuidad de la seguridad de la información
9			Implementar la continuidad de la seguridad de la información
10			Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información
11			Redundancias

Fuente: Elaborado por el Autor (2023).

CONCLUSIONES

La digitalización de los procesos y la mejora continua, proporcionan múltiples ventajas comparativas orientadas en optimizar el modelo de negocio de las empresas del sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná; en vista de ello, los mecanismos de control interno en la gestión de la seguridad de la información representan elementos vitales para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos tangibles e intangibles implementados en las empresas objeto de estudio.

El objetivo general de esta investigación se orientó en determinar los controles de gestión de la seguridad de la información en el sector de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, el cual se pudo lograr mediante el cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en el presente estudio, y de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a la situación actual se identificaron los riesgos y amenazas potenciales existentes en los elementos que estructuran la seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, lo que arrojó como resultado la determinación de treinta y tres (33) categorías que contemplan ciento doce (112) controles orientados en mitigar las vulnerabilidades que fueron vinculadas según los hallazgos en las áreas operacionales del modelo de negocio implementado y su incidencia en la gestión de la seguridad.

Tomando como referencia las debilidades expuestas en los mecanismos de control de la gestión de la seguridad de la información ante los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procesos se requieren determinar una serie de acciones estratégicas vinculadas a los controles que deben ser implementados en las empresas objeto de esta investigación, en función de las políticas de seguridad y aspectos organizaciones, la gestión del recurso humano, la gestión de los activos, el control de acceso y criptografía, la seguridad física y de entorno, la seguridad de operaciones y comunicaciones, el ciclo de vida de los sistemas, la relación con los proveedores, la gestión de incidentes y la continuidad operativa del modelo de negocio.

Ante las debilidades del control interno evidenciados y las potenciales brechas existentes, se requieren de acciones estratégicas vinculadas a los mecanismos de control que permitan mitigar los efectos adversos que puedan afectar a los recursos tecnológicos implementados; y con ello, la continuidad operativa del modelo de negocio.

RECOMENDACIONES

Las conclusiones anteriormente descritas en el presente estudio, determinan las acciones estratégicas que deben estar vinculadas a los controles requeridos para mitigar las vulnerabilidades existentes, mediante la formulación de un conjunto de elementos que se orienten en optimizar las estructuras de control definidas en la gestión de la seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná bajo los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos tangibles e intangibles, en donde resulta fundamental tomar en consideración los siguientes aspectos:

- Se sugiere a las empresas del sector objeto de estudio, implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información bajo las especificaciones de la serie ISO/IEC 27001:2017.
- Se sugiere a las empresas del sector objeto de estudio, implementar las buenas prácticas contempladas en la serie ISO/IEC 27002:2017, las cuales definen los parámetros requeridos para la formulación de controles de seguridad de la información internacionalmente aceptados.
- En términos generales, la presente investigación generó importantes indicios para posteriores estudios relacionados con las normas de control de calidad y gestión de calidad (ISO 9000), las normas de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45000) y las normas de gestión de activos (ISO 55000) en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná.
- Se sugiere la difusión del estudio en las diferentes empresas del sector para sensibilizar al personal referente a las ventajas comparativas que puede representar la implementación de mecanismos de control interno

para la gestión de la seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná.

FUENTES DOCUMENTALES

Libros de Texto:

- Aguilera, Purificación. (2010). Seguridad Informática. Primera Edición. Editorial Editex. España.
- Álvarez, Gonzalo y Pérez, Pablo. (2004). Seguridad Informática para Empresas y Particulares. Primera Edición. McGraw-Hill/Interamericana de España. España.
- Avenía, Carlos. (2017). Fundamentos de la Seguridad Informática. Primera Edición. Fundación Universitaria del Área Andina. Colombia.
- Bernal, Cesar. (2016). Metodología de la Investigación (Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales). Cuarta Edición. Pearson. Colombia.
- Caballero, María ángeles y Diego, Cilleros (2022). El Libro del Hacker. Edición 2022. Anaya Multimedia. España.
- Costa, Jesús. (2014). Seguridad y Alta disponibilidad. Primera Edición. Editorial RA-MA. España.
- Gascó, Gema y otros. (2013). Seguridad Informática. Primera Edición. GRUPO MACMILLAN. España.
- Gómez, Álvaro. (2014). Auditoría de Seguridad Informática. Tercera Edición. RA-MA, S.A. Editorial y Publicaciones. España.
- Hernández Sampieri, Roberto (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México.
- Méndez, Carlos. (2011). Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales. Cuarta Edición. Editorial LIMUSA. México.

- Sabino, Carlos. (2002). El proceso de Investigación. Edición actualizada. Editorial Panapo. Caracas.
- Serna, Humberto. (2010). Gerencia Estratégica. Décima Edición. Panamericana Editorial. Colombia.
- Stalling, William y Brown, Lewrie. (2012). Computer Security. Principles and Practice. Cuarta Edition. Editorial Pearson. México.
- Tamayo y Tamayo, Mario. (2003). El Proceso de la Investigación Científica. Cuarta Edición. Editorial LIMUSA. S.A. de C.V. México.

Fuentes de Tipo Electrónicas:

- ISOTools. La Norma ISO 27000. Aspectos claves de su diseño e implantación. <https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-seguridad-informacion/>.
- Cisco Systems. CCNA: Enterprise Networking, Security and Automation V.7.02 (2023). <https://www.netacad.com/es/courses/networking/ccna-enterprisenetworking-security-automation/>.
- Kaspersky. Ciberamenazas Mapa en Tiempo Real (24-11-2022 11:00AM). <https://cybermap.kaspersky.com/es>.
- Venezuela. Observatorio de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe. <https://observatoriociberseguridad.org/#/home>.